

**FARG'ONA VODIYSIDA INVAZIV BALIQLARNING BIOEKOLOGIK
XUSUSIYATLARI.**

Fardu b.f.n.d.,Nazarov Muhammadrasul

Fardu 1-bosqich biologiya yo'nalishi

Magistri Akramova MahliyoXon Botirjon qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada baliqchilik xo'jaligining xalq xo'jaligida tutgan o'rni, undan olinadigan mahsulotlarning ahamiyat hamda ushbu tarmoqni qanday tashkil etish va uning rivoji uchun bir qator misollar keltirilgan.

Tayanch so'zlar: baliq moyi, baliq uni, suv o'simliklari-baliq integratsiyasi, intensiv baliq, sholipoyalarda baliq yetishtirish

Kirish. Inson hayotida organizmni to'liq qiymatli oziq moddalar bilan ta'minlashda oqsil, uglevod, yog', vitaminlar, minerallardan fosfor, temir, kalsiy, mikroelementlar muhim hisoblanadi. Bu moddalar baliq mahsulotlarida yetarlicha mavjud. Baliq go'shti yuqori biologik qiymatga ega bo'lib, parhez xususiyati afzalliklariga ega bo'lganligi uchun oziqa hisoblanadi. Dunyo aholisining bir kishi hisobiga bir yilda iste'mol qiladigan baliq go'shti o'rtacha 16,5 kg ni tashkil etadi. Baliq oziq-ovqat mahsulotida juda muhim bo'lganligi uchun sog'liqni saqlash tibbiyoti eng kamida bir kishi bir yilda o'rtacha 12 kg baliq go'shtini iste'mol qilishni tavsiya qiladi. Hozirgi davrda mamlakatimiz aholisining har bir jon hisobiga bir yilada 0,5- 2 kg baliq go'shti to'g'ri kelmoqda. Bu ko'rsatkich o'tgan asrning 50 – 60 yillarida (Orol dengizining to'lin davrida) 25- 35 kg ga yetar edi. Shu sababdan ham bugungi kunda baliqchilik xo'jaligining ahamiyati kundan kunga oshib bormoqda.

Asosiy tushunchalar:Invaziv turlar deb o'z tabiiy tarqalish hududidan tashqaridagi joyga olib kirilgan va yangi hududlarga salbiy ta'sir ko'rsatgan yoki ko'rsatishi mumkin bo'lgan turlarga aytiladi.Invaziv turlar jamoa strukturasi o'zgartiradi, mahalliy turlarni hudud yoki resurs uchun raqobatda yengib, ularning qirilib ketishiga sabab bo'lishi mumkin.

Osiyo karp balig'i (zog'orabaliq) invaziv turlarning ta'sirini namoyon qila oladi. Qo'shma Shtatlarga odamlar tomonidan olib kirilgan bu tur qit'adagi suv havzalarini egallab olgan. U Buyuk Ko'llar havzasidagi mahalliy baliq

populyatsiyalariga va baliqchilikka katta xavf solishi mumkin. Invaziv turlar resurslarga boy va yirtqichlar yo‘q yangi ekotizimga olib kirilganda nimalarga olib kelishi mumkinligiga kudzu yaqqol misol bo‘la oladi. Kudzu Qo‘shma Shtatlarga Osiyodan manzarali o‘simlik sifatida 1800-yillar oxirida olib kelingan. 1900-yillar boshidan u janubda tuproq yemirilishini kamaytirish uchun keng ko‘lamda ekila boshlangan. O‘sha paytlarda odamlar uning kuniga o‘ttiz santimetrdan o‘sib yer, buta, daraxt va hattoki uylar va eski mashinalarni o‘zining bo‘g‘uvchi poyasi bilan tez sur‘atda qoplab olishini bilmagan.

Baliqchilik xo‘jaligi – xalq xo‘jaligida juda beqiyos ahamiyatga ega. Binobarin undan olinadigan maxsulotlar inson salomatligi uchun muhim elementlardan tarkib topgan. Xususan insonlarning hayvonot dunyosi hisobiga qabul qiladigan oqsillarning 18—20 foizi suvda yashovchi organizmlarga, asosan, baliqlarga to‘g‘ri keladi. Baliq go‘shiti tarkibida to‘yimli moddalar mavjud bo‘lgan holda ularning odam organizmida hazm bo‘lish darajasi yuqoridir. Baliq go‘shiti va ayniqsa, yog‘i «D» vitaminiga o‘ta boy bo‘lib, uni yetarli darajada iste‘mol qilish moddalar almashinuvini me‘yorida saqlab turadi. Ayniqsa, yosh bolalarda kech kuz va qish oylarida quyosh kam bo‘lganda kasalliklarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Quyida baliqlardan olinadigan asosiy ikkita mahsulotni keltirib o‘tamiz:

1. Baliq moyi (yog‘i). Baliq moyi – baliqlarning teri osti yog‘ qatlamidan olinadigan moy. Raxit, sil va shabko‘rlikning oldini olish va davolashda, singan suyakning bitishini tezlashtirish maqsadida ishlatiladi.

2. Baliq uni. Baliq uni – baliqdan yoki baliqni konservalash chiqitlaridan tayyorlanadigan un. baliq uni asosan chorva mollariga va parrandalarga ozuqa sifatida beriladi.

Ko‘rinib turibdiki, baliqchilik xo‘jaligidan olinadigan maxsulotlar yordamida nafaqat insonlarga balki chorva mollariga ham anchayin foydasi bor.

Hozirda baliqchilik tarmoqlarni samarali rivojlantirish muhim vazifalardan biri xisoblanadi. Shu maqsadda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2003 va 2009 – yillarda “Baliqchilik tarmog‘ini monopoliyadan chiqirish hamda ushbu tarmoqni yanada rivojlantirish” to‘g‘risida bir qator qarorlar imzolangan. Ammo hali

– hanuzgacha eskidan qolib ketga usullar bilan bu sohada ish olib borilmoqda. Quyida dunyo tajribasidan o'tgan bir qator ushbu sohani tashkil etish va rivojlantirish uchun maqsadga muvofiq bo'lgan misollarni keltirib o'tamiz. a) “Suv o'simliklari-baliq integratsiyasi” tizimi asosida mahsulot yetishtirish. Bunda alohida bir suv havzasida o'txo'r baliqlar soniga qarab, ular iste'mol qiladigan suv o'simliklari — azolla, suv giatsinti va pistsiyalari yetishtirladi. Mazkur texnologiyani qo'llash natijasida bir gektar suv havzada 18-20 sentnergacha baliq yetishtirish mumkinligi amalda sinab ko'rilgan. b) Sholi o'stiriladigan (sholipoya) suvliklarda baliq yetishtirish. Sholipoyalardan kompleks ravishda foydalanish maqsadida, uzoq yillardan buyon baliq o'stirilmoqda. Sholipoyalarda baliq o'stirish - Janubi Sharqiy Osiyoda keng tarqalgan va birinchi bo'lib amaliyotda qo'llanilgan. Bunda asosan sholipoyalarga karp segoletkalari tashlanib, sholipoyalardagi begona suv o'tlari kamaytirilgan. Bundan tashqari karp balig'i yerni 10 – 15 smgacha kavlab sholining rivojlanishiga ham kata xissa qo'shadi. c) Baliq-o'rdak hovuzlari. Suvliklardan kompleks ravishda foydalanish usullaridan biri baliq bilan birgalikda suv qushlari — o'rdakni birga o'stirishdir. Baliq o'stirish qoidalariga amal qilgan holda bu usulni qo'llash, ya'ni qo'shimcha ravishda o'rdak o'stirishni yo'lga qo'yish amaliy va iqtisodiy ahamiyatga ega. Bu esa aholini sifatli o'rdak go'shti bilan ta'minlash imkoniyatini yaratadi. Natijada ya'ni baliq bilan o'rdakni birga boqishda bularni yakka - yakka boqishdan ko'ra, mahsuldorlik ancha yuqori bo'ladi. XULOSA Xulos qilib shuni aytish mumkinki yuqorida keltirilgan manbalardan baliqchilik sohasini rivojlantirishda chuqur va keng foydalanilsa yurtdoshlarimizning baliq va baliq mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirish, ularning tannarxini arzonlashtirish, aholi salomatligini mustahkamlashga xizmat qiladi

XULOSA

Xulos qilib shuni aytish mumkinki yuqorida keltirilgan manbalardan baliqchilik sohasini rivojlantirishda chuqur va keng foydalanilsa yurtdoshlarimizning baliq va baliq mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirish, ularning tannarxini arzonlashtirish, aholi salomatligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR

1. Rajabov Furkat Turakulovich, Sattarov Abdisamat Umirkulovich (2020) FARMS OF UZBEKISTAN: DEVELOPMENT, SPECIALIZATION, GEOGRAPHY. Journal of Critical Reviews, 7 (6), 1189-1196.
2. Radjabov, F. (2020). Describe the Individual Food Industry Contents and their Role in the Delivery of Agricultural Products. International Journal of Progressive Sciences and Technologies, 19(1), 292-294.
3. Туракулович, РФ (2020). Динамика и региональные особенности сельскохозяйственного производства. В Республике
4. Xolmirzayeva, P.S. Haqberdiyev, D.R. Shohimardonov, E.S. Shapdaqov “Baliqchilik Asoslari” Toshkent – “ILM ZIYO” 2016-yil.
5. S.Q. Husenov, D.S. Niyazov “Baliqchilik” Toshkent – “O’zbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashryoti” 2013-yil.
6. Juraeva, N. V. (2020). The Formal model of the grammar of the uzbek languge. European Journal of Research and Reflection in Edicational Sciences, 129-132.
7. Джураева, Л. В. (2020). Географияни ўқитиш жараёнида дидактик ўйинли дарслардан фойдаланиш йўллари. Замонавий узлуксиз таълим сифатини ошириш, 125-129.
8. Джураева, Л. В. (2020). География дарсларида ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш. Ўзбекистонда илм-фан ва таълим, (5), 473-475.
9. Джураева, Л. В. (2020). География фанини ўқитишда локал ва хусусий методик даражада фойдаланиладиган технологиялар (интерфаол методлар методлар). Интернаука, 18(147), 54-56.
10. Lobar Djo‘rayeva Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti Geografiya kafedrası o‘qituvchisi l.djurayeva@cspi.uz